

ОСНОВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОШ**Юсупов Ф.А.**

*Доктор медицинских наук, профессор,
Медицинский факультет ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
ORCID:0000-0003-0632-6653*

Юлдашев А.А.

*Аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии
медицинского факультета ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
ORCID:0000-0002-4179-9205*

Абдыкалыкова Н.С.

*Ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии
медицинского факультета ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
ORCID: 0000-0002-1590-2758*

Ормонова Г.М.

*Ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии
медицинского факультета ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
ORCID: 0000-0002-0973-8322*

Абдыкадыров М.Ш.

*Клинический ординатор Южного филиала Кыргызского Государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Санжарбека Бакировича Даниярова
ORCID: 0000-0001-5549-3832*

THE MAIN EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS OF CEREBRAL STROKES IN RESIDENTS OF THE CITY OF OSH**Yusupov F.**

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Faculty of Medicine, Osh State University,
Osh, Kyrgyzstan
ORCID:0000-0003-0632-6653*

Yuldashev A.

*Graduate student of the Department of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry Medical Faculty of Osh State University,
Osh, Kyrgyzstan
ORCID:0000-0002-4179-9205*

Abdykalykova N.

*Assistant of the Department of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry Medical Faculty of Osh State University,
Osh, Kyrgyzstan.
ORCID: 0000-0002-1590-2758*

Ormonova G.

*Assistant of the Department of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry Medical Faculty of Osh State University,
Osh, Kyrgyzstan.
ORCID: 0000-0002-0973-8322*

Abdykadyrov M.

*State educational Southern branch of the Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after Sanzharbek Bakirovich Daniyarov.
ORCID: 0000-0001-5549-3832*

Аннотация

Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из важнейших проблем современной неврологии. Возрастающая распространенность, высокая смертность и глубокая инвалидизация при мозговых инсультах определяет медицинскую и социальную значимость данной патологии. В Кыргызстане эта проблема наиболее актуальна, из-за высоких показателей смертности и инвалидности. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), инсульт является второй по частоте причиной смертности. Острые

нарушения мозгового кровообращения сокращают длительность предстоящей жизни более половине больных, а те, кто выжили остаются тяжелыми инвалидами, полностью лишенными способности к самообслуживанию. В работе приведены основные эпидемиологические показатели мозговых инсультов у жителей города Ош.

Abstract

Vascular diseases of the brain are one of the most important problems of modern neurology. Increasing prevalence, high mortality, deep disability in cerebral strokes determines the medical and social significance of this pathology. In Kyrgyzstan, the relevance is times greater due to high mortality and disability rates. According to the WHO, stroke is the second most common cause of death. Acute disorders of cerebral circulation reduce the duration of the upcoming life of more than half of patients who have suffered from it, and those who survived remain severely disabled, completely deprived of the ability to self-care. The article presents epidemiological indicators of cerebral strokes in residents of the city of Osh.

Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания; мозговые инсульты; ишемический инсульт; геморрагический инсульт; эпидемиология; заболеваемость; смертность.

Keywords: cerebrovascular diseases; cerebral strokes; ischemic stroke; hemorrhagic stroke; epidemiology; morbidity; mortality.

Введение. Церебральные инсульты занимают второе место по частоте смертельных случаев в стране [1] и одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире [2].

Кроме того, церебральные инсульты являются важнейшей медико-социальной проблемой, обусловленные не только высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения, но и значительными показателями временных трудовых потерь и первичной инвалидности [3]. Это особенно актуально для восточных регионов, в частности Кыргызской республики, где еще сохраняются тенденции к увеличению заболеваемости и смертности от мозговых инсультов [4]. Следовательно, проблема мозговых инсультов особенно для южного региона республики остается актуальной.

Цель работы: изучить основные эпидемиологические показатели мозговых инсультов у жителей города Ош.

Задачи исследования:

- 1) изучить основные эпидемиологические показатели мозговых инсультов у жителей города Ош;
- 2) проанализировать полученные данные и сделать выводы;
- 3) разработать практические рекомендации по борьбе с мозговым инсультом.

Материал и методы. Исследование было выполнено на базе Ангионеврологического отделения Ошской межобластной объединенной клинической больницы (ОМОКБ).

В исследование были включены все пациенты, поступившие в ангионеврологическое отделение ОМОКБ с острой формой цереброваскулярной патологии, включая острые нарушения мозгового кровообращения (ишемические, геморрагические, смешанные, неуточненные), а также с переходящими нарушениями мозгового кровообращения (транзиторными ишемическими атаками) в период с 2016г по 2020г. Общее количество поступивших составило - 3740 больных из них 2298 (61%) женщины и 1442 (39%) мужчины. Возрастной диапазон от 19 до 95 лет, средний возраст составил 60,4 лет. Все материалы были взяты из базы данных клинико-статической формы (КСФ) и программы «ИС больница». Во всех случаях были учтены сосуди-

стые факторы риска, сосудистый анамнез, клинические проявления, неврологический дефицит и наличие инструментальных (МРТ или КТ) данных. Статистическую обработку данных проводили на персональном компьютере при помощи электронных таблиц Excel.

Результаты исследования. Данные настоящего исследования показали, что проблемы мозговых инсультов для южного региона Кыргызстана остаются актуальными. Выявлено что, максимальное количество обращений зарегистрировано в 2017 году с последующим снижением этого показателя, особенно резкое снижение отмечается в 2020 году, это объясняется пандемией новой коронавирусной инфекции. Мозговые инсульты одни из тех заболеваний, резко зависящих от гендерных различий. За все периоды, количество зарегистрированных случаев превосходило у женщин. Эти данные наглядно представлены ниже:

- I. 2016 год женщины («ж») - 63% и мужчины («м») - 37%
- II. 2017 год «ж» - 62%, «м» - 38%;
- III. 2018 год «ж» - 63%, «м» - 37%;
- IV. 2019 год «ж» - 59%, «м» - 41%;
- V. 2020 год «ж» - 56%. «м» - 44%.

Притом, что женщины составили 2298 (61%) от общего числа больных, из них:

- a) до 30 лет составило 41 чел. (1,7%),
- b) 30-39 лет - 113 чел. (4,9%),
- c) 40-49 лет - 354 чел. (15,4%),
- d) 50-59 лет - 793 чел. (34,5%),
- e) 60-69 лет - 648 чел. (28,1%),
- f) 70-79 лет - 267 чел. (11,6%),
- g) 80-89 лет - 76 чел. (3,3%),
- h) 90 лет и выше - 4 (0,17%).

Наибольшее количество мозговых инсультов среди женщин выявлено в возрасте 50-59 лет - 34,5%. На втором месте возрастная категория женщин в возрасте 60-69 лет - 28,1%. Третью нишу занимают женщины в возрасте 40-49 лет- 15,4%. У мужчин соотношение по возрастным категориям выявило следующую картину: до 30 лет-18 (1,2%); 30-39 лет- 59 (4%); 40-49 лет- 189 (13,1%); 50-59 лет- 473 (32,8%); 60-69 лет- 434(30%); 70-79 лет- 184 (12,7%); 80-89 лет- 82 (5,6%); 90 лет и высшее- 2 (0,1%).

Рис. 2. Общее количество поступивших ангионеврологических больных за 5 лет в ОМОКБ

Смертность это один из главных показателей здоровья населения во всем мире. Согласно статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни составляет 71 год, при этом практически во всех странах мира женщины стабильно живут дольше мужчин: 73 года против 68 лет [6].

Общее количество умерших - 229, что составило 6,1% от общего количество поступивших (3740). Приведем показатели летальности по годам:

- I. 2016 год - 44 (5,4%);
- II. 2017 год - 53 (5,6%);
- III. 2018 год - 64 (8,0%);
- IV. 2019 год - 44 (5,8%);
- V. 2020 год - 24 (10,0%).

Как видно показатели летальности от мозговых инсультов растут, особенно двукратный рост отмечается в 2020 году на эпохе пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Рис. 3. Показатели летальности за последние 5 лет

Возраст – важнейший предрасполагающий фактор для всех форм мозговых инсультов [5]. Это

один из основных не корригируемых факторов развития мозговых инсультов, значительно влияющий на частоту и исход заболевания.

- а) От 30 до 39 лет летальность составила 3%;
 б) 40-49 лет- 7%;
 в) 50-59лет -36%;
 г) 60-69лет -33%;
 е) 70 и выше - 24%.

Отмечается резкий рост смертности после 50 лет особенно у женщин. Если до 49 лет смертность у женщин составляет 20%, то после 50 лет это цифра составляет 47%.

Смертность от ишемического инсульта составила - 62%, от геморрагического инсульта - 33% и от неуточненного типа - 5%. Исходя из данных,

можно судить о том, что количество летальных случаев от ишемического инсульта (ИИ), намного выше, чем от геморрагического (ГИ).

Смертность при ишемическом инсульте составила - 78%, при геморрагическом - 22%. В первые сутки смертность составила 38%, от общей смертности, из них 65% от ИИ, а 35% от ГИ. В течение первых 5 - суток смертность составила - 35%, от общего кол-ва, из них ИИ-78%, ГИ-22%. В течение

первых 2х недель смертность - 20%, из них ИИ-77%, ГИ-23%. До 28 суток - 6% из них ИИ-67%, ГИ-34%. Более 28-суток - 1% преимущественно от ИИ. Проведенный нами анализ показывает, что около 70% летальности наблюдается в острейшем и остром периоде мозговых инсультов.

Обсуждение. Проведенное исследование показывает, что не корригируемые факторы риска развития мозговых инсультов (пол, возраст) значительно влияет на частоту, течение, вид и летальность. По распространенности, различные формы цереброваскулярных заболеваний чаще встречаются у женщин, нежели у мужчин, но при этом смертность намного выше у мужчин. Управление факторами риска, имеет решающее значение для предотвращения инсульта. Возраст - один из факторов, на которое мы не можем повлиять. По данным нашего исследования после 50-лет распространенность и смертность резко возрастает особенно у женщин после менопаузы. Критическим периодом считается острейший и острый период мозговых инсультов и в это же время зарегистрированы наибольшие показатели летальных исходов. По нозологии, смертность больше при ишемическом инсульте. Смертность от ИИ составила-62%, от ГИ-33% и от неуточненного типа-5%.

Заключение. Болезни системы кровообращения в Ошской области и в городе Ош занимает первое место как по заболеваемости, так и по смертности. Между тем, цереброваскулярные заболевания лидируют среди всех неврологических расстройств [7]. В связи с чем, проблема мозговых инсультов остается актуальной. Ишемические инсульты, как по распространенности, так и по летальности опережают геморрагические инсульты. Наибольшая смертность отмечается в ранние сроки от начала инсульта. По гендерному различию несмотря на то, что у женщин зарегистрировано больше случаев заболеваемости, у мужчин высокая смертность. Показатели заболеваемости и смертности от мозговых инсультов в Кыргызстане по-прежнему высоки, однако в период пандемии поступления в стационары по всем регионам республики заметно снизились.

Практические рекомендации:

1. Своевременное выявление факторов риска цереброваскулярных заболеваний в зависимости от географических и гендерных различий.
2. Адекватный контроль артериальной гипертензии и гипергликемии у больных с гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

3. Раннее начало специализированной помощи в сосудистых центрах.

4. Борьба с ранними и поздними осложнениями мозговых инсультов.

Список литературы

1. Сборник «Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения Кыргызской Республики в 2013 году. – Бишкек: 2014. - 294 с.
2. Самородская, И. В., Зайратьянц, О. В., Перхов, В. И., Андреев, Е. М., & Вайсман, Д. Ш. (2018). Динамика показателей смертности населения от острого нарушения мозгового кровообращения в России и США за 15-летний период. Архив патологии, 80(2), 30-37.
3. Мурзалиев, А. М., Мамасаидов, А. Т., Токтомушев, Ч. Т., Юсупов, Ф. А., & Грошев, С. А. (2007). Острые нарушения мозгового кровообращения у больных ревматоидным артритом с антифосфолипидным синдромом. Неврологический журнал, 12(1), 22-24.
4. Нурматов, Ш. Ж., Эрматова, Ж. Б., Реджапова, Н. А., Юсупов, Ф. А., & Юлдашев, А. А. (2021). ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И КОМОРБИДНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ. The Scientific Heritage, (61-2).
5. Макаров Артём Олегович. Клинико-патогенетические особенности, факторы риска повторных инсультов у пациентов пожилого возраста и оптимизация лечебно-реабилитационных мероприятий/диссертация кандидата медицинских наук. Российский научно-исследовательский институт им. Проф. А.Л. Поленова. Санкт-Петербург 2017г.
6. Смертность населения (сборник статей). М., МАКС Пресс, 2007, 332 стр.
7. Полупанов, А. Г., Райимжанов, З. Р., Джумагулова, А. С., Мурзалиев, А. М., Юсупов, Ф. А., Абдыкалыкова, Н. С., & Сабиров, И. С. (2012). Развитие сосудистых поражений головного мозга атеросклеротического генеза. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии, (1), 054-060.